

FAZOVIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA CHIZMACHILIK FANINING AHAMIYATI

F.N.Alkarova

*A.Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti ilmiy-tadqiqot bo‘limi yetakchi
mutaxassisi, p.f.f.d. (PhD). (e-mail: alkarovaf@gmail.com)*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada chizmachilik fanining o‘quvchilarda fazoviy tafakkurni rivojlantirishdagi ahamiyati, grafik savodxonlikning kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishdagi zaruriyati haqida so‘z boradi. Raqamlashgan dunyoda o‘quvchilarda grafik savodxonlikni shakllantirishning dolzarb muammolari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *chizma, sxema, shartli belgilar, grafik savodxonlik, fazoviy tafakkur, muhandislik, eskiz, texnik rasm, texnik hujjatlar.*

Аннотация. *В данной статье говорится о значении предмета черчения в развитии пространственного мышления учащихся, необходимости графической грамотности в успешном осуществлении профессиональной деятельности. Обсуждаются актуальные проблемы формирования графической грамотности учащихся в цифровом мире.*

Ключевые слова: *чертеж, схема, условные знаки, графическая грамотность, пространственное мышление, инженерное дело, эскиз, технический рисунок, техническая документация.*

Abstract. *This article talks about the importance of the subject of drawing in the development of spatial thinking of students, the need for graphic literacy in the successful implementation of professional activities. Current problems of developing students' graphic literacy in the digital world are discussed.*

Key words: *drawing, diagram, symbols, graphic literacy, spatial thinking, engineering, sketch, technical drawing, technical documentation.*

Asrlar osha qad rostlagan me'morchilik obidalariga nazar solar ekanmiz, ajdodlarimiz ilm-fan va tafakkurda qanchalik yuqori cho‘qqilarni zabt etganlarini tushuna boshlaymiz. Xeops piramidasi dunyoning hozirgi kungacha saqlanib qolgan yagona mo‘jizasi hisoblanadi, uning yoshi taxminan 4500 yil deb hisoblab kelinadi. Olimlarning yozishlaricha, Misr ehromlari o‘ta haybatli, har birining og‘irligi 2 tonnadan ortiq bo‘lgan taxminan 2 million ohaktosh bloklaridan qurilgan ekan. Bu harsanglar orasi shunchalar zich terilganligidan biron tirqish yo‘q ekan.

2017 yilda bir guruh arxeologlar tomonidan Xeops piramidasini qurish rejasi tasvirlangan va batafsil bayon etilgan qadimiy papirus topilgan. 2022-yilning avgust oyida esa Fransiyaning Eks-Marsel universiteti tadqiqotchilari bahaybat bloklarni tashishda misrlik muhandislar Nil daryosi va uning yillik suv toshqinlaridan foydalanganliklarini, ular kanallar va havzalarning sun‘iy tizimini ishlab chiqqanliklarini aniqlaganlar. Bu qadimda fizik, matematik bilimlar bilan bir qatorda chizmachilikka oid bilimlar ham o‘ta yuqori saviyada egallanganligidan darak beradi.

Hozirgi kunda chizmalarsiz na qurilishni va na ishlab chiqarishni tasavvur qilib bo‘lmaydi. Atrof grafik ma’lumotlar, sxemalar, chizmalar va shartli belgilarga to‘la bu zamonda grafik savodxonlikni egallash juda muhimdir. Oddiygina misol,

yangi maishiy texnikalarni ekspluatatsiya qilish qoidalari ham chizmalar, sxemalar va shartli belgilar ko‘rinishida beriladi. Bu esa chizmalar tilini tushunish xuddi xorijiy tilni bilish kabi suv va havodek zarur ekanligini anglatadi. Bejizga chizmachilikni muhandislik tili deb aytishmaydi. Chizmalar va sxemalar xalqaro muloqot tili hisoblanadi. Chet ellik muhandislarning chizmalarini hech qanday tilni bilmasdan tushunishingiz mumkin. Buning uchun faqat bitta til – grafiklar, chiziqlar, shartli belgilar va raqamlar tilini bilish kifoya.

Chizmachilik fani o‘quvchilarda chizmalarni o‘qish va bajarish qobiliyatini shakllantiradigan, ya’ni grafik savodxonlikni o‘rgatadigan texnik fan hisoblanadi. Texnik bilimlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishning asosi nimada? Inson miyasi organizmda sodir bo‘ladigan barcha funksiyalarning asosiy regulyatori hisoblanadi. Chap yarim shar asosan mantiqiy fikrlash, til qobiliyatiga javobgar bo‘lib, u nutqni, o‘qish va yozish qobiliyatlarini nazorat qiladi, faktlarni, ismlarni, sanalarni va ularning imlosini eslab qoladi. O‘ng yarim shar ma’lumotni qayta ishlashga ixtisoslashgan bo‘lib, u so‘zlarda emas, balki belgilar va tasvirlarda ifodalanadi. U joylashuv va fazoviy orientasiyani idrok etish uchun javobgardir. Aqliy faoliyatning bu turi fazoviy tafakkur, inson ongida makon tasvirlarini yaratish va ulardan amaliy va nazariy muammolarni hal qilish jarayonida foydalanish uchun javobgardir. Fazoviy tafakkurning o‘ziga xos xususiyati shundaki, uning o‘lchov birligi makonning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘z ichiga olgan tasvirdir: hajmi, shakli, uning qismlari o‘rtasidagi munosabatlar, joylashuvi va boshqalar.

Fazoviy fikrlash insonning o‘quv va keyingi mehnat faoliyati uchun poydevordir, shuning uchun aqliy faoliyatning ushbu turini rivojlantirish va shakllantirish shaxsning kasbiy muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Bu, ayniqsa, sxemalar, grafik tasvirlar va belgilarning roli oshgan paytda dolzarb bo‘lib qoldi.

Chizmalarni chizish, ishlab chiqish va o‘qish jarayonida miyaning ikkala yarim sharlari faol ishlaydi va shuning uchun ham tez rivojlanadi. Zamonaviy maktab o‘quvchilari yuqori darajada tabiiy, texnikaviy va axborot texnologiyalari fanlarini uyg‘unlashtira olishlari, ijtimoiy mas’uliyatni his qilishlari, ijodiy shaxs bo‘lishlari, og‘zaki va yozma muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishlari kerak. Ular jamiyatda fuqaro bo‘lishga tayyor bo‘lishlari va qanday hissa qo‘shishlarini tushunishlari kerak. Shuning uchun chizmachilik nafaqat maktabda, balki kasb-hunar kollejlari, oliy o‘quv yurtlarida ham o‘rgatiladi. Texnik yo‘nalishga ega bo‘lgan kasbni tanlayotgan o‘quvchilar (elektrik, mexanik, avtomexanik, quruvchi, arxitektor, geodezik va boshqalar), ular uchun chizmachilik yetakchi fanlardan biri ekanligini tushunishlari kerak. Bu dizayn sohasini (interyer dizayneri, libos dizayneri, landshaft dizayneri, grafik dizayner va hokazo) tanlamoqchi bo‘lgan o‘quvchilarga ham tegishli bo‘lib, chizmachilik ular uchun ham tanlagan kasbini o‘rganishning ajralmas qismi hisoblanadi. Chunki, oddiy misol, libos dizayneri ma’lum bir fazoviy shaklga ega libos dizaynini, ya’ni eskizini yaratdi deylik. Lekin tikuvchi uni tika olishi uchun avval bu libosning chizmalari kerak bo‘ladi, bu esa muhandis-konstruktorning vazifasi hisoblanadi. Muhandis-konstruktor dizaynerning fantaziyasi maxsulini eskizdan haqiqiy mahsulotga aylantirish uchun ko‘prik vazifasini o‘taydi. U eskizga qarab turib, avvalo kiyimning texnik rasmini, keyin asos chizmasini chizadi, ya’ni fazoviy shaklning tekislikdagi-qog‘ozdagi

yoyilmasini loyihalaydi, unga kerakli model chiziqlarini kiritib modellashtiradi, andozalar komplektini tayyorlaydi va texnik hujjatlarini tayyorlaydi. Bu boshidan oxirigacha chizmachilik bilan bog‘liq jarayon bo‘lib, chuqur bilim va malakani talab etadi. Maktabda chizmachilik darslarida olingan bilim va ko‘nikmalar oliy o‘quv yurtlarida va kollejlarda chizma geometriya, muhandislik grafikasi, matematik modellashtirish va nazariy mexanikani o‘rganishda yordam beradi va o‘rganishni osonlashtiradi.

Grafik savodxonlikni qo‘llash sohalari ro‘yxatini yana ham davom ettirish mumkin. To‘g‘ri, bular asosan texnik mutaxassisliklar bo‘ladi, ammo chizmachilikning tibbiyotdagi o‘rni haqida nima deyish mumkin?

Har qanday faoliyat sohasida bo‘lgani kabi, tibbiyotda ham fazoviy fikrlashni rivojlantirish va ob‘ektlarning uch o‘lchovli fazoda joylashuvini to‘g‘ri aniqlash va olingan ma‘lumotlarni tekislikdagi proyeksiyasini to‘g‘ri tasavvur qilish ham kerak. Zamonaviy tibbiyot texnologiyalari tobora rivojlanib borayotgan dunyoda biron bir shifokor grafik savodxonlik va texnik bilimlarsiz faoliyat yuritishi o‘ta murakkab va deyarli imkonsizdir.

Chizmachilik fani deyarli barcha o‘quv fanlari bilan chambarchas bog‘liqdir va uni yaxshi bilish geometriya, geografiya, fizika, texnologiya va informatikani yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, chizmachilik fanida chizmalarni toza, aniq va sifatli bajarish orqali o‘quvchilarda o‘z ishini toza va ozoda bajarish, ishiga sidqidildan yondashuv, sabr va mas‘uliyat bilan faoliyat yuritish kabi ko‘nikmalar rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, chizmachilik fani maktab o‘quvchilariga atrofdagi dunyoni tushunish vositalaridan birini o‘zlashtirishga yordam beradi, o‘quvchilarning umumiy va politexnik ta‘limi uchun katta ahamiyatga ega, maktab o‘quvchilarini zamonaviy texnologiyalar sohasidagi muhandislik-texnik bilimlar elementlari bilan tanishtiradi. ishlab chiqarish, o‘quvchilarning texnik fikrlash va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, chizmachilik darslari maktab o‘quvchilarida umumiy mehnat madaniyatining eng muhim unsurlari bo‘lgan mustaqillik va mushohadakorlik, mehnatda aniqlik, o‘quvchilarda fazoviy tafakkur va grafik savodxonlikni rivojlantirishga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Chizmachilik darslari nafaqat grafik savodxonlikni egallash, balki fazoviy, mantiqiy, texnik tafakkurni rivojlantirish, muammolarni hal qilishga ijodiy yondashish, badiiy did va estetik sezgirlikni rivojlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. I.Rahmonov, N. Qirg‘izboyeva, A. Ashirboyev, A.Valiyev, B.Nigmanov. Chizmachilik. “Voris-nashriyot”, T., 2016.
2. X.M.Karimov. Chizmachilik (geometrik va proyeksion chizmachilik). O‘quv qo‘llanma. T., 2013.
3. <https://www.unian.net/science/tayny-egipetskih-piramid>